

HOZIRGI KUNDA KIBERJINOYATNING HAYOTIMIZGA SALBIY TA'SIRI VA UNING OQIBATLARI

Sotivoldiyev Hasanboy Arabjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Akademiyasi

3-kurs kursanti

Annatsiya: Mazkur maqolada hozirgi kunda ko'p uchrayotgan kiberjinoyslarning hayotimizga hamda fuqarolarning huquq va erkinliklariga salbiy ta'sir hamda uning oqibatlari, shuningdek ushbu turdagi jinoyatlarni qurboni bo'lib qolishni oldini olish va fuqarolarda bu haqida muayyan bir fikr, bilim hamda malakasini shakllantirish bo'yicha ishlar yoritib berilgan.

Annotation: In this article, the negative impact of cybercrimes, which are common today, on our lives and the rights and freedoms of citizens, as well as its consequences, as well as the prevention of becoming a victim of this type of crime and the formation of a certain opinion, knowledge and skills in citizens about this. highlighted.

Аннотация: В данной статье рассматривается негативное влияние распространённых сегодня киберпреступлений на нашу жизнь, права и свободы граждан, а также его последствия, а также предупреждение становления жертвой этого вида преступлений и формирования определенное мнение, знания и навыки у граждан по этому поводу.

Kiberjinoyslarning hayotimizga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Bugun kiberjinoyslarning, internet, ma'lumotlar almashish, texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar va boshqa sohalarga yetib boruvchi har qanday narsalarga ahamiyatli o'zgartirish kiritishmoqda. Bu katta o'zgarishlar turli sohalarga ta'sir ko'rsatmoqda:

1. Aloqalar va axborot: Kiberjinoyslarning aloqalarni o'zgartirmoqda. Bugun internet orqali global bo'lib, dunyo bo'ylab aloqalar va ko'tirish muammosi

jozibador darajada o'smoqda. Insonlar internet orqali dunyo bo'ylab aloqalar qurishmoqda va yangiliklardan xabardor bo'lishmoqda.

2.Ish: Kiberjinoyatlar ish tizimini ham o'zgartirmoqda. Dastlabki virtual ish ko'p uchraydigan holatga aylanmoqda. Xaridorlar va mijozlar mahsulotlarni sotib olish va xizmat ko'rsatishda internet platformalardan foydalanishmoqda.

3.Ma'ruzalar va matn: Mavzular, yangiliklar va ma'ruzalar internet orqali tez-tez tarqalganda insonlar yangi ma'lumotlar orttiradi va bir-biriga o'zaro axborotlarni almashish imkoniyatini beradi.

4.Huquqiy muammolar: Kiberjinoyatlar, xususan internet orqali huquqiy muammolarni o'zgaruvchanligiga olib kelmoqda. Axborotlarni himoya qilish, intellektual mulkni hurmat qilish va penitensial sirlarni himoya qilish kabi muammolar kiberjinoyatlarni bir qismini tashkil qilmoqda.

5.Siyosiy hujjatlar: Kiberjinoyatlar xalqaro siyosiy hujjatlarda ham o'zgarishlarga olib kelmoqda. Masalan, ijtimoiy tarmoqlar orqali siyosiy kurashlar olib borilmoqda.

Shuningdek, kiberjinoyatlarda xususan, kiberxavfsizlik pozitsiyasida yangi xavfsizlik imkoniyatlari o'zgartirilmoqda va yaratilmoqda. Bu oldingi yillarga qaraganda yana bir darajada xavfsizlik va maxfiylikni ta'minlashga yordam bermoqda.

Bundan tashqari, kiberjinoyatlar ayrim sohalarda ham xususan, tibbiyot va ta'lim sohasida ma'lumotlarni almashishni osonlashtirmoqda va yetarlicha ma'lumotlarni olish imkoniyatini bermoqda. Shuningdek insonlar internet orqali tibbiy nazoart va maslahatlar olishlari mumkin. Internet hayotimizni har bir jabhasiga o'z ta'sirini ko'rsatayotganligini insonlar o'rasidagi aloqalarda, ish tizimida, axborot almashish va ko'rishishda ham uchratishimiz mumkin.

Kiberjinoyatlarning insonlarga salbiy ta'sirlari atrofdagi har bir kishini qamrab olishi mumkin. Ya'ni xavfsizlikning kamchiligi natijasida shaxsiy ma'lumotlarni olish, identifikatsiya va shaxsiy ma'lumotlarni oshkor bo'lishida ko'rishimiz mumkin.Hackin, identifikatsiya va saytdagi shaxsiy ma'lumotlarni olish kabi kiberjinoyatlarni amalga oshirish har bir insonni maxfiyatiga zarar yetkizadi. Bunday

hujumlar insonlarning identifikatsiya va shaxsiy ma'lumotlarni olish orqali uning bank hisob-kitoblari, e-mail manzillari va boshqa maxfiy axborotlardan noqonuniy maqsadlarda foydalanilishi mumkin.

Kiberjinoyatlar kompyuter va boshqa tarmoqlar orqali ham olib borilishi mumkin. Bunda tashqi ta'sirlar orqali fayllar ko'chirish va kompyuter tarmoqlariga kirish imkonini beradi. Ushbu tarmoqqa kirib kompyuterlarda damenlikni qo'lga olish, maxfiy ma'lumotlarni olish va faoliyatni buzish va undan foydalanish mumkin va bu orqali shaxsiy ma'lumotlarni olish va ulardan foydalanish orqali fuqarolarga zarar yetkazish mumkin. Bunday holatlardan himoyalani uchun maxfiyatni saqlash, parollarni o'rnatish va kompyuterlarning kiber himoya sohasida qulay yechimlarni qo'llash talablari kuchli masaladir.

Hujumchilar shaxsiy axborotlarni olish bilan shug'ullanadilar va ularni sotish, maxfiyatni buzish yoki boshqa bir shaxsning ma'lumotlarini olib foydalanadilar. Ular faqat shaxsiy foydalanuvchilarni ma'lumotlarini emas balki ularning tijorat sirlari va shaxsiy parollarini ham olishdan iboratdir. Shuning uchun kiberjinoyatlar shaxsiy axborotlarni olish emas balki ushbu olingan ma'lumotlardan foydalanishni ham o'z ichiga oladi.

Xulosa qilib aytganda, kiberjinoyatlar yuqoridagi xavotirlarga olib kelishi mumkin lekin bu gap bugungi kundagi dunyoda yuzaga kelayotgan katta bir ko'prik emas. Ma'suliyatingizni oshirish va o'z maxfiyatingizni saqlash uchun xorijiy kiberjinoyat va kiber xavfli hujumlar to'g'risida ma'lumotlar olishni o'z vazifangiz qilib olishingiz kerak. Shu bilan birga biror kiber xavf sezsangiz murojaat qilishingiz tavsiya etiladi. Kiberjinoyatlar hamma narsa uchun o'lan oladi va sizning birgina xatoingiz tufayli siz kiberjinoyatchining qurboni bo'lib qolishingiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'XATI:

- 1) Lex.uz(normativ huquqiy hujjatlar bazasi)
www.google.com (butun jahon qidiruv tizimi)

- 2) Ede.uz (milliy ta'lim portal)
- 3) <https://csec.uz/> (kiberxavfsizlik markazi ijtimoiy sayti)
- 4) <https://uz.wikipedia.org/> (qidiruv resurslar bazasi)
- 5) Gazeta uz (elertron nashriyoti)
- 6) <http://www.lex.uz> (O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi).
- 7) <http://press-service.uz/uz> (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti).
- 8) <http://natlib.uz> (Alisher Navoiy Nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi).